

CHEMISTRY SCIENCES

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 3-(ХЛОРТИОФЕНОКСИ-ЗАМЕЩЕННЫХ) ТИЕТАНОВ

Акперов Н.А.

*доктор философии по химии,
доцент кафедры Аналитическая и органическая химия
Азербайджанского Государственного Педагогического
Университета, г. Баку*

Рахматли А.Ф.

*Студент V курса факультета Химия и биология
Азербайджанского Государственного Педагогического
Университета, г. Баку*

SYNTHESIS AND STUDY OF THE FUNCTIONAL PROPERTIES OF SOME REPRESENTATIVES OF 3-(CHLOROTIOPHENOXY-SUBSTITUTED) THIETANOV

Akperov N.,

*PhD in Chemistry, Associate Professor of the
Department of Analytical and Organic Chemistry
Azerbaijan State Pedagogical University, Baku*

Rahmatli A.

*V-year student of the Faculty of Chemistry and Biology
Azerbaijan State Pedagogical University, Baku*

Аннотация

Данная статья посвящена к синтезу и применению различных 3-тиофеноксизамещенных производных тиетанов – четырехчленных серусодержащих гетероциклических соединений и применение их в качестве присадок к смазочным маслам. Продолжая поиски в области синтеза новых серусодержащих присадок к смазочным маслам, в этой статье также, изучена взаимосвязь между структурой синтезированных соединений и эффективностью их действия в качестве противоизносных и противозадирных присадок к трансмиссионному маслу ТБ-20.

Abstract

This article is devoted to synthesizing and the use of various 3-tiophenoxy-substituted thietane derivatives - four-membered sulfur-containing heterocyclic compounds and their use as additives to lubricating oils. Continuing the search in the field of synthesis of new sulfur-containing additives for lubricating oils, this article also studied the relationship between the structure of the synthesized compounds and the effectiveness of their action as antiwear and extreme pressure additives for TB-20 gear oil.

Ключевые слова: эпитиохлоргидрин, 3-хлортиетан, тиетаны, серусодержащие, четырехчленные, тиетановый цикл, присадки, смазочные масла, противозадирные, противоизносные, эффективность, десульфирования тиетанов.

Keywords: epithiochlorohydrin, 3-chlorothiethane, thietanes, sulfur-containing, four-membered, thietane cycle, additives, lubricating oils, extreme pressure, antiwear, performance, desulfurization of thietanes.

Продолжая поиски в области синтеза новых серусодержащих присадок к смазочным маслам, нам удалось выяснить, что тираны и тиетаны (трех- и четырехчленные серосодержащие гетероциклические соединения соответственно), являются новым классом соединений в качестве присадок к смазочным маслам [1-4].

Поэтому является целесообразным синтезировать новые производные тиранов и тиетанов, содержащих в своем составе различные функциональные группы и выявление закономерности между строениями синтезированных соединений и эффективностью их действия как присадок к смазочным маслам.

О синтезе тиранов и тиетанов имеются многие литературные данные. Одним из удобных синтезов 3-замещенных тиетанов является реакция эпитиогалогенгидринов, в частности эпитиохлоргидрина (ЭТХГ) с нуклеофильными реагентами, сопровождающаяся тиран-тиетановой перегруппировкой [5]. Ход реакций зависит от направления раскрытия тиранового цикла в различных средах.

Б.А. Арбузов и О.Н. Нуретдинов показали [6], что продуктами реакций эпитиогалогенгидринов с нуклеофильными реагентами могут быть соответствующие производные тирана (А) и тиетана (В), благодаря тиран-тиетановой перегруппировке:

С целью синтеза функционально замещенных тиранов и тиетанов нами впервые систематически изучены реакция ЭТХГ с различными О-, S-, N- и Р-содержащими нуклеофильными реагентами, сопровождающаяся тиран-тиетановой перегруппировкой [7-13].

Нами изучены основные закономерности реакции ЭТХГ с нуклеофильными реагентами различной природы. Установлено влияние строения нуклеофилов и условий проведения процесса на особенности тиран-тиетановой перегруппировки, использование полученных данных при разработке препаративных методов синтеза малоизученных 3-замещенных тиетанов, выявление взаимосвязи между строением, свойствами и эффективностью функционального действия синтезированных соединений.

При помощи спектральных методов, ТС- и ГЖ-хроматографией, а также встречными синтезами нами впервые установлено, что направление реакции ЭТХГ с нуклеофильными реагентами зависит, в основном, от реакционной среды и «жесткости» этих нуклеофильных реагентов. Так как ход

реакции ЭТХГ с большинством кислородсодержащими нуклеофильными реагентами, в частности, с одноосновными алифатическими и ароматическими карбоновыми кислотами, а также карбоновыми кислотами, содержащими в своем составе различные гетероциклы, различными фенолами, нафталами, выходы и структура полученных продуктов зависят от среды (растворителя), продолжительности реакции и температуры, от нуклеофильности реагентов, но не зависят от катионов металлов [14]. Вышеуказанные реагенты в водно-щелочной среде, взаимодействуя с ЭТХГ, благодаря тиран-тиетановой перегруппировке образуют лишь соответствующие 3-замещенные тиетаны.

Поскольку тиофенолы являются «мягкими основаниями», 3-тиофенок-сизамещенные тиетаны этим способом синтезировать не возможно. В реакциях меркаптанов и тиофенолов с тиоэпихлоргидрином тиран-тиетановая перегруппировка не происходит, и независимо от реакционной среды получают только тирановые производные [15]:

3-Тиофенокситиетаны можно синтезировать взаимодействием соответствующих тиофенолов с

3-хлортиетаном, полученным исходя из промышленного реагента эпихлоргидрина (1,2-эпителио-3-хлорпропана) - ЭХГ по нижеприведенной схеме:

Так как, сначала тиоэпихлорированием ЭХГ тиомочевинной получается ЭТХГ:

А потом осуществляются соответствующие превращения и синтезируются конечные продукты - 3-тиофенокситиетаны:

где R=C₆H₅-, 2-Cl-C₆H₄-, 3-Cl-C₆H₄-, 4-Cl-C₆H₄-, 2,4,5-три-Cl-C₆H₂-, 2,3,4,5,6-пента-Cl-C₆H₀-

Влияние 3-замещенных тиетанов общей формулы

на качество масла ТБ-20

Таблица

Соед.	R	Количество 0,025 моль На 100 г масла, г	I ₃	P _{к,Н}	P _{с,Н}	D _{и,мм}
1	C ₆ H ₅ S	4.55	53	1180	3490	0.51
2	2-Cl-C ₆ H ₄ S	5.41	57	1325	3520	0.45
3	3-Cl-C ₆ H ₄ S	5.41	55	1215	3470	0.50
4	4-Cl-C ₆ H ₄ S	5.41	57	1370	3450	0.45
5	2,4,5-три-Cl-C ₆ H ₂ S	7.13	59	1580	3400	0.44
6	2,3,4,5,6-пента-Cl-C ₆ H ₀ S	8.86	64	1670	4480	0.40
	ЛЗ-23К	5	56	1120	3450	0.75
	Англомол-99	5	60	1410	3980	0.40
	Масло ТБ-20 б/п		31	774	1558	0.77

Результаты испытаний показали, что природа и места нахождения заместителей в бензолном кольце, а также наличие других атомов и функциональных групп в молекулах 3-тиофеноксизамещенных тиетанов (1-6) по-разному влияют на эффективность исследуемых соединений в качестве противозадирных и противоизносных присадок к смазочным маслам. Так, все синтезированные 3-тиофеноксизамещенные тиетаны (1-6) во всех испытаниях по противоизносным свойствам значительно превосходят присадку ЛЗ-23К, соединение 6-а также, присадку Англомол-99. По эффективности противозадирного действия некоторые препараты соединений 2, 3, 6 равноценны им.

При анализе результатов испытаний 3-тиофеноксизамещенных тиетанов (1-6) в качестве противозадирных и противоизносных присадок к трансмиссионному маслу ТБ-20 обнаруживаются следующие (см. табл.):

1. Присутствие атомов хлора в молекулах 3-тиофеноксизамещенных тиетанов возрастает эффективность их действия.

2. Возрастания число атомов хлора в молекуле 3-тиофеноксизамещенных тиетанов (в ароматическом кольце) несколько повышает противозадирную и противоизносную эффективность. Так, 2,4,6-трихлорзамещенный тиофеноксизамещенный тиетан (5) по эффективности значительно превосходит другие монохлорзамещенные (2-4), а 2,3,4,5,6-пентахлорзамещенный тиофеноксизамещенный тиетан – все остальные, а также присадку Англомол-99 при одной и той же концентрации в масле.

3. Замена места нахождения атомов хлора в бензолном кольце, монохлорсодержащие 3-тиофеноксизамещенные тиетаны (2-4) при одной и той же концентрации в масле значительно не влияют на противозадирную и противоизносную эффективность. Положение атома хлора в бензольном ядре не оказывает значительное влияние на эффективность. Так, по противозадирным и противоизносным свойствам 3-(2-хлортиофеноксизамещенный) тиетан (соед.2) и 3-(4-хлортиофеноксизамещенный) тиетан (соед.4) равноценны.

Как видно из результатов испытаний (табл.), 3-тиофеноксизамещенные тиетаны (1-6) обладают хорошими противозадирными и противоизносными свойствами.

Таким образом, на основе проведенных нами исследований установлено, что 3-(хлортиофеноксизамещенные) тиетаны обладают высокими противоизносными и хорошими противозадирными свойствами и могут успешно применяться в практике для улучшения указанных функциональных свойств как трансмиссионных, так и промышленных масел. Основным «носителем» противозадирных и противоизносных свойств в молекулах тиетанов является четырехчленный тиетановый цикл, точнее двухвалентный атом серы, находящийся в тиетановом цикле.

Список литературы

1. Фарзалиев В. М., Аллахвердиев М. А., Акперов Н. А. и др. / Журнал прикладной химии. 1994, Т.67. №6 С. 1020
2. Фарзалиев В. М., Аллахвердиев М. А., Акперов Н. А. и др. / Нефте-химия. 1995. Т. 35. №1. С.67
3. Аллахвердиев М. А., Акперов Н. А., Мустафаев К. Н. и др. / Нефте-химия. 2001. Т. 41. №3. С.235
4. Акперов Н. А. / Нефтепереработка и нефте-химия. 2004. №1. С.44
5. Фокин А. В., Коломиец А. Ф. Химия тиранов. М.: Химия, 1978, 343 с.
6. Нуретдинова О. Н., Гусева Ф. Ф. / Изв. АН СССР. Сер. Хим. 1976. №3. С.662
7. Аллахвердиев М. А., Акперов Н. А., Фарзалиев В. М. и др. / ХГС. 1988. №12. С.1619
8. Фарзалиев В. М., Аллахвердиев М. А., Акперов Н. А. и др. / ХГС. 1989. №5. С.588
9. Аллахвердиев М. А., Акперов Н. А., Фарзалиев В. М. и др. / Азерб. Хим. Журн. 1999. №3. С.54
10. Акперов Н. А. / Журн. «Химия, биология, медицина». 2002. №3. С.27
11. Акперов Н. А. / Азерб. Хим. Журн. 2005. №2. С.55

12. Аллахвердиев М.А., Акперов Н.А., Ширина Н.А. и др. / ЖОрХ. 2000. Т.36. С. 589.
13. Аллахвердиев М.А., Акперов Н.А., Мустафаев К.Н. и др. / ЖОрХ. 1999. Т.35. Вып. 12. С.1839
14. Nakano H., Libata T. / Chem. Express. 1992. v.7. №10. p.789
15. Кулиев А.М., Бяшимов К.М., Мамедов Ф.Н. Синтез и исследование алкил- и бромфенокситиетанов // Изв. АН Турк. ССР, Сер. физ. техн. хим. наук., 1970, №5, с.118-122
16. Ando W., Hanyu Y., Takata T. / Tetrahedron Letters. 1981. v.22. №48. p.4815
17. Патент 2215002 Россия. 2004
18. Патент 2225401 Россия. 2004
19. Ando W., Hanyu Y., Kumamata Y., Takata T. / Tetrahedron. 1986. v. 42. №7. p. 1989
20. Block E., Corey E.R., Penn R.E. et al. / J.Am.Chem.Soc. 1992. v.104. №11. p.3119
21. Schork R., Sundermeyer W. / Chem. Ber. 1995. b.118. №4. s.1415
22. Quast H., Fuss A. / Angew. Chem. 2001. b.93. №3. s.293
23. Акперов Н.А. НефтеГазоХимия, 2016, №4, с.41-44
24. ГОСТ 9490-75. Нефтепродукты, масла, смазки, нефтепродукты промышленного и бытового потребления. Методы испытания: М.: Стандарты. 1987. Ч. 3. С.5
25. İudqe R.H., Kinq G.W. / J.Mol.Spectrosc. 1989.v.74, №2.p.175